

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO EN LA INTERFASE DE DIENTES Y RESINAS INDIRECTAS CON CEMENTO RESINOSO, CON ADHESIVO DE GRABADO TOTAL Y AUTO ADHESIVO EN MEB. MAYO- AGOSTO 2022
COMPARATIVE IN VITRO STUDY AT THE INTERFACE OF TEETH AND INDIRECT RESINS WITH RESINOUS CEMENT, TOTAL-ETCH ADHESIVE AND SELF-ADHESIVE IN MEB. MAY-AUGUST 2022

Mervin A. Díaz González¹. Kelvin M. Suero Castillo². Noelmi D. Brito Chevalier³. Kateri Rivas Méndez⁴

¹ Doctor en Odontología. Universidad Odontológica Dominicana. m.diaz@uod.edu.do

² Doctor en Odontología. Universidad Odontológica Dominicana. k.suero@uod.edu.do

³ Doctor en Odontología. Universidad Odontológica Dominicana. n.brito@uod.edu.do

⁴ Doctor en Odontología. Universidad Odontológica Dominicana. krivas@uod.edu.do

Correspondencia:

krivas@uod.edu.do

Recibido: 28/12/2022

Aceptado: 06/02/2023

Publicado: 06/02/2023

RESUMEN

Las restauraciones indirectas adheridas permiten resolver problemas causados por caries que abarcan más del 50 (%) de la pieza, estas nos permiten fotopolimerizar los materiales en condiciones óptimas fuera de la boca, mejorando las propiedades físico química, aumentando el grado de conversión, la dureza superficial, la resistencia mecánica y la resistencia al desgaste. Objetivo: Comparar las diferentes interfases entre dientes y resinas indirectas cementadas con cemento resinoso autoadhesivo y de grabado total. Material y Método: se utilizó un método de selección de una muestra 4 grupos con un total de 16 dientes, siendo cada grupo conformado por 2 dientes molares y 2 dientes premolares, con cortes sagitales, una vez realizadas incrustaciones dentales en las caras interproximales. Resultados: se concluyó que la mayor interfase la encontramos en el grupo 3 con un promedio de 49.667µm en el cual se utilizó el cemento Autoadhesivo Set Pp, mientras que la menor interfase la encontramos en el grupo 2 utilizando en este un cemento de técnica de grabado total Duo Link Universal con un promedio 1.703µm, siendo este del grupo de adhesivo de grabado total.

Palabras claves: Cemento resinoso, incrustación, interproximal, autoadhesivo, adhesivo, microscopio electrónico de barrido.

ABSTRACT

Indirect bonded restorations allow us to solve problems caused by caries that cover more than 50 (%) of the piece, these allow us to photopolymerize the materials in optimal conditions outside the mouth, improving the physical-chemical properties, increasing the degree of conversion, the surface hardness, mechanical strength and wear resistance. Objective: To compare the different interfaces between teeth and indirect resins cemented with self-adhesive resin cement and total etching. Material and Method: a selection method of a sample of 4 groups with a total of 16 teeth was used, each group being made up of 2 molar teeth and 2 premolar teeth, with sagittal cuts, once dental inlays were made on the interproximal

faces. Results: it was concluded that the largest interface was found in group 3 with an average of 49.667 μ m in which the Set Pp Self- adhesive cement was used, while the smallest interface was found in group 2 using in this a technique cement. total etching Duo-Link Universal with an average of 1.703 μ m, this being from the total etching adhesive group.
Keywords: Resinous cement, inlay, interproximal, self-adhesive, adhesive, scanning electron microscope.

INTRODUCCIÓN

Las restauraciones indirectas adheridas permiten resolver problemas causados por caries que abarcan más del 50 (%) de la pieza, estas nos permiten fotopolimerizar los materiales en condiciones óptimas fuera de la boca, mejorando las propiedades físico-química, aumentando el grado de conversión, la dureza superficial, la resistencia mecánica y la resistencia al desgaste. De la misma manera, teniendo un mejor control de la contracción de polimerización y la posibilidad de trabajar con muñones desmontables permiten un excelente control del punto de contacto. Todo esto hace que se consiga una mejor adaptación y sellado marginal una vez cementada, disminuyendo una vez acabado el proceso la microfiliación a pieza.

El término restauraciones indirectas quiere decir la confección en una réplica positiva de la cavidad bucal la restauración de una pieza dentaria que le devolverá una vez llevada a boca la morfología de ésta tomando en cuenta el color, tamaño y forma del órgano dentario, surgen con la intención de mejorar el desempeño clínico de las resinas compuestas directas y reducir las dificultades técnicas que presenta el trabajo clínico en la cavidad bucal.

Según un estudio presentado por Deliperi S, Bardwell DN, Wegley C "La microfiliación de las resinas compuestas ha constituido una preocupación significativa para los clínicos especialmente en restauraciones donde los márgenes están localizados en dentina. Aunque la adhesión con la resina compuesta se logra adecuadamente en el esmalte mediante una técnica de grabado ácido, la adhesión a dentina es más complicada por su composición y estructura histológica. Es por esto que se han inventado distintos sistemas adhesivos mejorando notoriamente la calidad de la

adaptación marginal a la dentina (1).

Por eso plantea Aguilera A. que hoy en día, los sistemas adhesivos autograbantes son los últimos en aparecer en el mercado presentando ventajas y desventajas relativas con respecto a sus antecesores que corresponden a los sistemas adhesivos de grabado total.

No se conoce bien su mecanismo de acción y los resultados de pruebas mecánicas no aseguran una eficiencia clínica comparable a los sistemas convencionales(2).

Los cementos resinosos están compuestos básicamente como las resinas compuestas; es decir, presentan una matriz orgánica y una inorgánica, integradas por silano, como agente de unión, pudiendo utilizarse como agente cementante en las restauraciones indirectas.

Por esto surge realizar este estudio, con la finalidad de comparar la interfase de dientes y resinas indirectas con cemento resinoso, con adhesivo de grabado total y auto adhesivo en MEB.

Por más de un siglo las restauraciones indirectas de oro y otros metales dominaron el mundo de la odontología para restaurar el segmento oclusal posterior y algunas veces también el segmento anterior. La técnica de incrustación dental lleva poniéndose en práctica desde hace miles de años, y tenemos documentación de su uso desde el 2500 a.C., en la época de los fenicios, a través de sus restos arqueológicos. Más tarde, alrededor del 600 a.C., el pueblo maya comenzó a utilizar los alvéolos de las conchas marinas como implantes dentales funcionales, pero al mismo tiempo comenzaron a realizar incrustaciones de piedras preciosas en las piezas dentales como jade, obsidiana o cuarzo.

Durante la Edad Media no tenemos noticias de incrustaciones dentales, sin embargo, se continuaron

utilizando materiales preciosos para las prácticas de odontología: concretamente Giovanni Da Vigo fue uno de los primeros médicos que comenzaron a utilizar las hojas de oro para obturar las caries.

Es importante mencionar que fue en esta época cuando la población se comenzó a concienciar de la importancia de la higiene dental gracias a Guy de Chauliac, que promovió diferentes prácticas que influyeron en toda la odontología moderna.

El advenimiento de materiales y técnicas dieron origen a una nueva odontología que cubría no solo las necesidades de origen funcional sino también las de origen estético. Es así como las resinas hoy en día abarcan los principios mencionados anteriormente. Las restauraciones directas de resina en cavidades amplias, han mostrado varias desventajas, todas ellas resultado de la contracción del material de restauración causando Manchado de los márgenes, desajustes internos, filtración, sensibilidad y patología pulpar. Con el fin de reducir los inconvenientes antes descritos se ha sugerido la utilización de restauraciones estéticas indirectas de materiales resinosos de varios tipos, eliminando los efectos de la contracción puesto que esta se da en el momento de su manufactura. La restauración en el momento de su cementación ya no tendrá diferencias volumétricas, obteniendo con esto un espacio muy reducido entre las paredes de la preparación y la restauración prepolimerizada, este espacio será llenado con el cemento resinoso el cual también presenta contracción en el momento de su polimerización, sin embargo, debido a la reducida capa de cemento, la contracción no causará inconvenientes en la restauración.

Buonocore (3), en 1955, introdujo el concepto de tratar el esmalte para alterar químicamente sus características superficiales y permitir la adhesión de los materiales restauradores a la superficie de esmalte dentario, la odontología adhesiva ha cambiado y evolucionado rápidamente.

Esto se debe al hecho de que se requiere la adhesión para

oponerse y soportar las fuerzas de contracción durante la polimerización de la resina compuesta y para promover una mejor retención e integridad marginal durante el funcionamiento de la pieza dentaria restaurada

Spencer y col (4) sostienen que la estrategia de los sistemas de adhesión a dentina vigentes actualmente, se centra en la formación de una capa híbrida sobre la superficie dentinaria, con los sistemas adhesivos tradicionales de grabado y lavado, esta técnica de infiltración requiere humedad en la superficie de dentina para apoyar las fibras de colágeno, permitiendo por lo tanto una penetración adecuada de la resina para generar una interfaz mineral/ colágeno/ resina.

El primer grupo está constituido por los sistemas adhesivos de grabado total ha sido utilizados durante décadas. Estos sistemas adhesivos de grabado y lavado requieren de una fase previa de acondicionamiento del tejido con ácido, como el ácido ortofosfórico al 37 (%), el cual proporciona una superficie porosa e irregular que permite la penetración de monómeros de resina polimerizables, y así brindar la retención micromecánica a través de los "tags" de resina (5), (6).

El segundo grupo es el de los sistemas adhesivos autograbadores. Caracterizados por monómeros ácidos que no requieren lavado, estos sistemas adhesivos se han popularizado debido a su simplicidad técnica, que requiere menos pasos y elimina la necesidad de juicio clínico acerca de la humedad residual de la dentina, este sistema actúa acondicionando, desmineralizando e infiltrando esmalte y dentina de forma simultánea. La capa de barrillo se altera, pero no se elimina y no está indicado el lavado, la eliminación del paso de grabado y lavado puede disminuir el riesgo de sobre acondicionamiento de la dentina, minimizando el problema de la inadecuada penetración de los monómeros adhesivos y reduciendo el riesgo de sensibilidad postoperatoria.

El microscopio electrónico de barrido o SEM (Scanning Electron Microscope), inventado en 1937 por Manfred von Ardenne, es aquel que utiliza un haz de electrones en

lugar de un haz de luz para formar una imagen. Tiene una gran profundidad de campo, la cual permite que se enfoque a la vez una gran parte de la muestra. También produce imágenes de alta resolución, de forma que las características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con gran amplificación. La preparación de las muestras es relativamente fácil ya que la mayoría de los SEM sólo requieren que estas sean conductoras. De esta forma, la muestra generalmente es recubierta con una capa de carbono o una capa delgada de un metal como el oro para conferir carácter conductor. Posteriormente, se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Un detector formado por lentes basadas en electroimanes, mide la cantidad e intensidad de electrones que devuelve la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en tres dimensiones mediante imagen digital. Su resolución está entre 4 y 20 nm, dependiendo del microscopio.

Después de la invención del TEM surgió la propuesta de un microscopio electrónico de barrido (SEM) por el propio Knoll en 1935, pero fue necesario esperar más de 30 años para que el primer SEM saliera al mercado debido a problemas tecnológicos, pues era necesario comprender y solucionar los efectos causados por las aberraciones y lograr un sistema de barrido con suficiente rapidez de respuesta.

En 1938, Manfred von Ardenne introdujo un sistema de barrido dentro del diseño de un TEM, lo cual significó la obtención de un nuevo tipo de microscopio: el microscopio electrónico de barrido-transmisión (STEM, por sus siglas en inglés).

Un año después, Boersch logra haces electrónicos con longitudes de onda del orden de los 2.5 nm, lo que implicó una mejoría considerable en el diseño del SEM.

En el microscopio electrónico de barrido es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico, para aprovechar de esta manera su comportamiento ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio, donde se aceleran mediante una diferencia de potencial de 1000 a 30000 voltios. Los electrones

acelerados por un voltaje pequeño se utilizan para muestras muy sensibles, como podrían ser las muestras biológicas sin preparación adicional o muestras muy aislantes. Los voltajes elevados se utilizan para muestras metálicas, ya que éstas en general no sufren daños como las biológicas y de esta manera se aprovecha la menor longitud de onda para tener una mejor resolución. Los electrones acelerados salen del cañón, y se enfocan mediante las lentes condensadora y objetiva, cuya función es reducir la imagen del filamento, de manera que incide en la muestra un haz de electrones lo más pequeño posible (para así tener una mejor resolución). Con las bobinas deflectoras se barre este fino haz de electrones sobre la muestra, punto por punto y línea por línea.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este es un estudio prospectivo en donde se realizó un análisis de tipo in-vitro, transversal, cuantitativo, comparativo y experimental con la finalidad de comparar de forma in vitro la interfase de dientes y resinas indirectas con cemento resinoso con adhesivo de grabado total y autoadhesivo en MEB, durante el periodo de mayo-agosto 2022. Esta investigación se realizó en el período correspondiente a mayo-agosto 2022.

Población y muestra

La población de estudio la representan 60 dientes extraídos de humanos anteriormente que se realiza el proceso y paso a paso del estudio en la Universidad Odontológica Dominicana para enviarlos a ser analizados en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el laboratorio de nanotecnología en el periodo Mayo-Agosto 2022. Mientras que la muestra la representan 16 dientes de los cuales serán divididos en 8 premolares y 8 molares, posteriormente seccionados en grupos de 2 premolares y 2 molares por grupos

Tipo de muestreo

Muestreo no probabilístico por conveniencia.

Criterios de inclusión

- Resinas indirectas
- Cementos resinosos
- Dientes íntegros premolares y molares
- Autoadhesivos
- Grabado ácido
- Adhesivos
- Disco metálico

Criterios de exclusión

- Dientes Anteriores
- Molares y premolares endodonciados
- Molares deciduos
- Molares y premolares destruidos

Se seleccionaron 40 piezas dentales del sector posterior (molares y premolares) íntegras, para este estudio fueron utilizados resinas compuestas de la marca (TetricN-ceram). Las muestras están constituidas por 16 dientes (Anexos 1-4), divididas en grupos 4 de 4 dientes cada uno. Cada diente fue sometido a una profilaxis utilizando jacket posterior de la marca Hu-friedy, numeración (Sj 34/356), agua oxigenada, piedra pómez y posterior a esto sumergido en solución salina (Solución fisiológica PISA 500 mL, solución salina 0.19 (%)) para ser hidratado.

Preparaciones de incrustaciones de resinas indirectas Onlay en premolares y molares con cementos autoadhesivos

Se realizaron preparaciones Onlay con dimensiones de ancho de 3 mm y una profundidad de 2.5 a 3 mm, preparaciones hacia proximal en un ángulo de 45 y 90 grados, los ángulos internos rectos y piso plano. Para la realización de las preparaciones se utilizó una turbina una turbina NSK y fresas de diamante de tallado.

Luego del tallado se procedió a tomar impresión con el alginato siliconado hydrogum 5 de zhermack. Luego en cada impresión se realizó el vaciado con yeso extraduro. Para obtener los modelos para realizar las restauraciones

indirectas con resina compuesta Tetric N-Ceram con la espátula de obturación plástica Hu friedy TNCIGFT2

Se procedió a arenar la restauración indirecta con óxido de aluminio y se realizó el protocolo de cementación con cementos autoadhesivos.

Protocolo de Cementación

Cemento Dual

- Aislamiento absoluto
- Adaptación de la incrustación
- Condicionamiento de la pieza dental
- Colocación de grabado
- Lavado y secado de la cavidad
- Colocación de adhesivo
- Fotopolimerizar
- Mezcla o espatulación del cemento
- Cementación de la incrustación
- Pulido
- Terminación
- Control final

Cemento Autoadhesivo

- Aislamiento absoluto
- Adaptación de la incrustación
- Condicionamiento de la pieza dental
- Lavado y secado de la cavidad
- Mezcla del cemento
- Aplicar el cemento en las superficies internas
- Cementación de la incrustación
- Retirar cemento restante
- Pulido
- Terminación
- Control final

Materiales utilizados

Restaurador

- Tetric N-Ceram Ivoclar Vivadent

Adhesivo

- Tetric N-Bond Universal Ivoclar Vivadent
- Cementos resinosos
- Dual link Universal (Bisco)
- Fill Magic Dual Cement (Coltene)
- Set pp (SDI)
- Thera Cem (Bisco)

Instrumental Manual

- Pinzas de algodón HU-FRIEDY
- Explorador HU- FRIEDY #16
- Sonda periodontal HU- FRIEDY PCPUNC157
- Instrumental Goldstein flexi-thin para Resina Compuesta HU FRIEDY #1 TNCIGFT₁, #3 Extra-flex TNCIGHT₃
- Jacket posterior Hu-friedy (Sj 34/356)
- Arco de Young plástico
- Grapa 8A, 14A, 2A, 2 System
- Hilo de dental seda Oral B

Instrumental Rotatorio

- Turbina DENSHINE
- Micromotor N.D.A.
- Fresas de diamante médium redondas #001-009 0.5mm, #001-012 1.5mm MDT, fresas diamante de tallado y disco metálico.

Material gastable odontológico

- Algodón
- Dique de Goma
- Microbrush applicator ADS médium

Material accesorio

- Guantes
- Mascarillas
- Gafas protectoras

Lámpara de polimerización

- Lámpara fotocurado LED Elipar Deepcure 3M

Máquinas Eléctricas

- Microscopio Electrónico de Barrido FEI QUANTA FEG 250

Aspectos éticos

Debido a que el estudio fue in vitro no existe ningún

riesgo con seres humanos, una vez culminado el estudio los derechos se harán conforme a lo establecido en las normas para gestión integral de desechos infecciosos manejo, segregación, almacenamiento transitorio, transportación, tratamiento y depósito final.

RESULTADOS

Tabla 1. Resultados de determinar el grosor de la capa adhesiva en la interfase resina indirecta y diente con la técnica de grabado total, grupo 1

Grosor de capa adhesiva de la muestra del grupo 1	
Muestra	Grosor de la capa adhesiva
1	42.56
2	57.43
3	56.76
4	52.23

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 1

Fuente: tabla 1

Resultado: En este grupo en la muestra 2 se obtuvo el mayor grosor de la capa adhesiva siendo esta de 57.43 um, mientras que la capa de menor grosor se obtuvo en la muestra 1 siendo esta de 42.56um, obteniendo en este grupo un grosor promedio de 52.245 um.

Tabla 2 resultados de determinar el grosor de la capa adhesiva en la interfasesina indirecta y diente con la técnica de grabado total, grupo 2.

Grosor de capa adhesiva de la muestra del grupo 2	
Muestra	Grosor de la capa adhesiva
1	53.21
2	54.18
3	50.62
4	50.33

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 2

Fuente: tabla 2

Resultado: En este grupo en la muestra 2 se obtuvo el mayor grosor de la capa adhesiva siendo esta de 54.18um, mientras que la capa de menor grosor se obtuvo en la muestra 4 siendo esta de 50.33um, obteniendo en este grupo un grosor promedio de 52.085 um.

Tabla 3 resultados de determinar la interfase que existe entre la unión cemento ydiente, con técnica de grabado total, grupo 1

Interfase cemento diente grupo 1 Fill Magic Dual Cement

Muestra	Interfase cemento diente	Interfase promedio
1	1.214	
2	1.507	2.10525
3	1.841	
4	3.859	

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 3

Fuente: tabla 3

Resultado: En este grupo en la muestra 4 se obtuvo la mayor interfase siendo esta de 3.859um, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 1 siendo esta de 1.214um, obteniendo una interfase promedio de 2.10525 um.

Tabla 4 resultados de determinar la interfase que existe entre la unión cemento ydiente, con técnica de grabado total, grupo 2

Interfase cemento diente grupo 2 Duo- Link Universal

Muestra	Interfase cemento diente	Interfase promedio
1	1.814	
2	0.874	1.70325
3	2.54	
4	1.585	

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 4

Fuente: tabla 4

Resultado: En este grupo en la muestra 3 se obtuvo la mayor interfase siendo esta de 2.54µm, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 2 siendo esta de 0.874µm, obteniendo una interfase promedio de 1.703 µm.

Tabla 5. Resultados de determinar la interfase que existe entre la unión cemento y diente, con técnica de autoadhesivo, grupo 3

Interfase cemento diente grupo 3 Set PP		
Muestra	Interfase cemento diente	Interfase promedio 49.667
1	190,9	
2		
3	6,166	
4	1,602	

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 5

Fuente: tabla 5

Resultado: En este grupo en la muestra 1 se obtuvo la mayor interfase siendo esta de 190.9µm, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 4 siendo esta de 1.602µm, obteniendo una interfase promedio de 49.667 µm.

Tabla 6. Resultados de determinar la interfase que existe entre la unión cemento y diente, con técnica de autoadhesivo, grupo 4

Interfase cemento diente grupo 4 TheraCem		
Muestra	Interfase cemento diente	Interfase promedio 8.988
1	7.234	
2	7.618	
3	1.635	
4	1.489	

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 6

Fuente: tabla 6

Resultado: En este grupo en la muestra 2 se obtuvo la mayor interfase siendo esta de 7.618µm, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 4 siendo esta de 1.489µm, obteniendo una interfase promedio de 8.988 µm.

Tabla 7. Resultados de determinar la menor interfase que existe en la cementación de resinas indirectas y diente.

Interfase entre todos los grupos	
Grupo	Interfase cemento diente
Fill Magic Dual Cement	2,105
Duo- Link Universal	1,703
Set PP	49,667
TheraCem	8,988

Fuente: Planilla de recolección de datos

Gráfico 7

Fuente: tabla 7

Resultado: En el análisis de las interfaces de los grupos analizados después de promediar las interfases, determinamos que la mayor interfase la encontramos en el grupo 3 con un promedio de 49.667μm, mientras que la menor interfase la encontramos en el grupo 2 con un promedio 1.703μm, siendo este del grupo de adhesivo de grabado total.

DISCUSIÓN

La odontología avanza cada vez más, con la intención de integrar al mercado las mejores opciones de materiales y técnicas que nos permitan restablecer la función y estética de los órganos dentarios. Esto ha llevado a la implementación de cementos resinosos de distintos manejos, que se puedan adaptar de manera adecuada a los distintos casos que se puedan presentar día a día. Las resinas compuestas son unos de los materiales más utilizados en la actualidad en los diferentes campos de la odontología, por ende, es necesario acompañar el uso de la misma con los mejores materiales de cementación con nos ayude a prolongar la duración, y por ende la función, de las mismas.

La población de este estudio estuvo compuesta por 40 piezas dentarias, en donde la muestra estaba formada por 16 dientes, dividido en 4 grupos, cada grupo con incrustaciones onlay, con el propósito de comprobar cuál de los tipos de cementos resinosos posee la menor interfase entre diente y resinas, a través de los gráficos

de resultados, podemos observar que el cemento con la mayor interfase con un promedio de 49.667μm fue observada en el cemento resinoso autoadhesivo SetPP, seguido del cemento resinoso autoadhesivo TheraCam con un promedio de 8.988μm, mientras que el de menor interfase fue el cemento de grabado total Duo-Link Universal con un promedio de 1.703μm., seguido, a su vez, del cemento resinoso de grabado total Fill- Magic con un promedio de 2.105μm, notando una gran diferencia entre los promedios de los cementos de autoadhesivo y los cementos de grabado total.

En comparación con el estudio realizado en la Universidad de Chile, en el año 2008 por Mario Cortés Pérez; concluimos que:

Este estudio nos muestra que las incrustaciones cementadas mediante la técnica de grabado total presentan una menor interfase entre el esmalte y la incrustación, siendo esta técnica la más recomendable para el sellado marginal de las restauraciones indirectas, por ende, garantiza un mejor resultado en la cementación.

CONCLUSIONES

De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y a los resultados obtenidos después del presente estudio, podemos concluir que:

- En el grupo 1 utilizando una técnica de grabado total, obtenemos un grosor promedio de la capa adhesiva de 52.245 μm, siendo la muestra 1 la de menor capa de grosor perteneciendo está a un premolar, con un grosor promedio de 42.56μm, mientras que la muestra de mayor grosor fue la muestra 2 perteneciendo está a un molar, teniendo un grosor de 57.43μm.
- En el grupo 2 utilizando también la técnica de grabado total, obtenemos un grosor promedio de la capa adhesiva de 52.085 μm, siendo la muestra 4 perteneciente a un molar obtuvo la menor capa de grosor 50.33 μm, mientras que la capa de mayor grosor fue la muestra 2 perteneciendo está a un premolar,

teniendo un grosor de 54.18um.

- En la interfase de la del primer grupo de muestras analizadas, siendo estos trabajados con la técnica de grabado total y cementados con Fill Magic Dull Cement, se obtuvo una interfase promedio de 2.105um, donde la mayor interfase se presenta en la muestra 4 perteneciendo está a un molar con 3.859um, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 1 perteneciendo a un premolar su interfase fue de 1.204um.
- En la interfase de la del segundo grupo de muestras analizadas, siendo estos trabajados con la técnica de grabado total y cementados con Duo- Link Universal, se obtuvo una interfase promedio de 1.703um, donde la mayor interfase se presenta en la muestra 3 perteneciendo está a un molar con 2.54um, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 2 perteneciendo a un premolar su interfase fue de 0.874um.
- En la interfase de la del tercer grupo de muestras analizadas, siendo estos trabajados con la técnica de autoadhesivo y cementados con Set pp, se obtuvo una interfase promedio de 49.667um, donde la mayor interfase se presenta en la muestra 1 perteneciendo está a un molar con 190.9um, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 4 perteneciendo a un molar su interfase fue de 1.602um.
- En la interfase de la del cuarto grupo de muestras analizadas, siendo estos trabajados con la técnica de autoadhesivo y cementados con TheraCem, se obtuvo una interfase promedio de 8.988um, donde la mayor interfase se presenta en la muestra 1 perteneciendo está a un premolar con 7.618um, mientras que la menor interfase se obtuvo en la muestra 4 perteneciendo a un molar su interfase fue de 1.489um.
- En la comparación del grosor de las capas de adhesivos encontramos que en las muestras del segundo grupo obteniendo un menor grosor con un

promedio de 52.085um, frente a la capa adhesiva del primer grupo donde se obtuvo un grosor promedio de 52.245um.

- En la comparación de la interfase en la técnica de grabado total, obtuvimos una interfase de 1.703um en el grupo 2, donde se utilizó el cemento Dual-Link universal (Bisco) donde existe una menor interfase y por lo tanto una mayor unión en la cementación, mientras que en la técnica autoadhesivo obtuvimos una interfase de 8.988 um en el grupo 4, donde se utilizó el cemento TheraCem (Bisco) siendo este donde se presentó una menor interfase en la unión cemento y diente.
- En la comparación de la interfase en la técnica de grabado total, obtuvimos una interfase de 2.105um en el grupo 2, donde se utilizó el cemento Fill Magic Dual Cement (Coltene) donde existe una mayor interfase y por lo tanto una menor unión en la cementación en relación al otro cemento utilizado, mientras que en la técnica autoadhesivo obtuvimos una interfase de 49.667um en el grupo 3, donde se utilizó el cemento Set pp (SDI) siendo este donde se presentó una mayor interfase en la unión cemento y diente.
- En una conclusión general en el grupo donde menor interfase y por lo tanto existe una mayor unión cemento-diente fue en el grupo experimental 2 donde se utilizó el cemento Dual- Link Universal (Bisco) en comparación a los demás grupos analizados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Deliperi S, Bardwell DN, Wegley C.; Restoration Interface Microleakage Using One total-etch and Three Self-etch Adhesives. Operative Dentistry, 32-2, 179-184. 2007.
2. Aguilera A. et al.; Sistemas Adhesivos de Autograbado. Revista Dental de Chile. 92 (2):23-28. 2001.

3. Buonocore MG. A simple method on increasing the adhesion of acrylicfilling materials to enamel surfaces. *J. Dent. Res.* 1955; 34(6): 849-853.
4. Spencer P, Ye Q, Park J, Topp EM, Misra A, Marangos O, Wang Y, Bohaty BS, Singh V, Sene F, Eslick J, Camarda K, Katz JL. Adhesive/ Dentin interface: the weak link in the composite restoration. *Ann. Biomed. Eng.* [en línea]. 2010; 38(6): 1989-2003. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871971/>
5. Mithiborwala S, Chaugule V, Munshi AK, Patil V. A comparison of the resin tag penetration of the total etch and the selfetch dentin bondingsystems in the primaryteeth: An in vitro study. *Contemp Clin Dent.* [en línea]. 2012; 3(2):158- 163. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3425097/>
6. Qi CZ, Jiang Y, Li SY, Lin Y, Fan XM, Yu Q. The ultrastructural study of bonding interface between two adhesive systems and three types of dental hard tissue. *Shanghai Kou Qiang Yi Xue.* [en línea]. 2011; 20(3):
7. Henostroza H. (2010). Adhesión en Odontología Restauradora. 2da ed. Madrid. Editorial Ripano.
8. Toledano M, Osorio R, Sánchez F, Osorio E. (2003). *Arte y ciencia de los materiales odontológicos.* Madrid. Ediciones avances medico – dentales, S.L.
9. Carvalo R, Pegoraro T, Tay F, Pegoraro L, Silva N, Pashley D. (2004). Adhesive Permeability Affects Coupling Of Resin Cements That Utilise Self – Etching Primers To Dentine. *J of Dent.* (pp. 160-170).
10. Radovic I, Monticelli F, Goracci C, Vulicevic Z, Ferrari M. (2008). Selfadhesive Resin Cements. A Literature Review. *J Adhes Dent*, (PP. 10:251-258).
11. Radovic I, Monticelli F, Goracci C, Vulicevic Z, Ferrari M. Self-adhesive Resin Cements: A Literature Review. *J Adhes Dent* 2008; 10: 251-258.
12. Abo-Hamar S, Hiller K, Jung H, Federlin M, Friedl K, Schmar G. Bondstrength of a new universal self-adhesive luting cement to dentin and enamel. *Clin Oral Invest.* 2005; 9: 161-167.
13. -. (2015, Febrero 24). *Creative Dental & Medical Supplies LLC.* Retrieved from http://www.dentamedical.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=47_6&products_id=1623&language=sp
14. APS, A. U. (2021, agosto). *Dental tv web.* Retrieved from <https://dentaltvweb.com/producto/ambar-universal-aps/>
15. Bisco. (n.d.). *Bisco.com.* Retrieved from https://www.bisco.com/assets/1/22/Duo-Link_Universal_Kit_Spanish1.pdf
16. Good M, Orr J, Mitchell C. In Vitro Study Of Mean Loads And Modes Of Failure Of All Ceramic Crowns Cemented With Light – Cured Or Dual Cured Luting Cement, After 1 And 30 Days Of Storage. *Eur J Oral Sci.* 2008; 116: 83 – 88.
17. Radovic I, Monticelli F, Goracci C, Vulicevic Z, Ferrari M. Self-adhesive Resin Cements: A Literature Review. *J Adhes Dent* 2008; 10: 251-258.
18. Abo-Hamar S, Hiller K, Jung H, Federlin M, Friedl K, Schmar G. Bondstrength of a new universal self-adhesive luting cement to dentin and enamel. *Clin Oral Invest.* 2005; 9: 161-167.
19. RelayX Unicem ; 3M ESPE , product profile 26.. Kumbuloglu O, Lassilia L, User A, Vallittu P. A Study Of the physical and chemical properties of four resin compositeluting cements. *Int J Prosthodont.* 2004; 17: 357 – 363
20. Garber & Goldstein. *Porcelain & Composite Inlays & Onlays.* 1994,(9):119-120.
21. Litkowski LJ. A Review of five dentin-bonding systems. *Esthetic Dent Update* 1990;1(4):58-61.
22. Macchi Ricardo. Polimerización y adhesión.

- Adhesión en odontología restauradora. 2009;69-88
23. Strassler HE, Nathanson D. The new generation of dentin bonding agents. Alpha Omegan 1988; 81(12):28-32.
 24. Hirata R. Tips: Claves en odontología estética. Madrid: Ed Panamericana, 2012.
 25. Abdul R, Sureshbabu NM. Clinical performance of direct versus indirect composite restorations in posterior teeth: A systematic review. J Conserv Dent 2018; 21: 2-9.
 26. Van Dijken JWV. Direct resin composite inlays/onlays: an 11-year followup. J Dent 2000; 28: 299-306.
 27. Belli R, Geinzer E, Muschweck A, Petschelt A, Lohbauer U. Mechanical degradation of ceramics versus resin composites for dental restorations. Dent Mater 2014; 40: 424-32.
 28. Leinfelder KF. Indirect posterior composite resins. Compend Contin Educ Dent 2005; 33: 499-507.
 29. Yap, A. Cuspal coverage with resin bonded metal onlays. Dent Update 1995; 22: 403-6.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo